

РОССИЯ ЖУРНАЛИСТИКАСИДА ЯРАТИЛГАН ПАМФЛЕТЛАР ТАҲЛИЛИ

Гулшода Ҳусниддинова

Самарқанд давлат чет тиллар институти
Халқаро журналистика йўналиши талабаси

Аннотация: Мақолада рус дунёсида журналистиканинг ривожланиши, унинг о'зига хос хусусиятлари ва дунёга машҳурлиги ёритилган памфлетлар ҳақида сўз боради. Унда памфлетларнинг яратилиш сабаблари, чоп этиш босқичлари санаб ўтилган. Мақола жанрнинг асл моҳиятини очиб бериш, шунингдек, муаллифларнинг аччиқ тақдири ҳақида фикр юритиш учун қаратилган.

Калит сўзлар: Безбожник, А.С.Бухов, “Папа, унинг дўстлари ва ишлари”, “жосуслик”, “Одесса”, “Правда”, “Известия”.

1929-1931 йилларда яратилган памлет асарлар каталоглар мавзусини ўз ичига олди. Айни шу йилларда Совет Россиясига қарши салиб юришини эълон қилган католикларнинг фoш этилиши пайдо бўлди. “” журнали католиклар мавзусига бағишланган туркум мақолаларни чоп эта бошлади.

1929-йил Аркадий Сергеевич Бухов томонидан яратилган “Улар ҳукмронлик қилаганда (Ҳокимятда католоклик)” мавзуида памфлет мақола чоп этилди. Унда илгари сурилган ғоялар, ўзига хос сатира омма этиборини қозонгач, 1930-йил А.С.Бухов “Рим папаси, унинг дўстлари ва ишлари” номли сатирик-памфлетини нашр этди. Асар Папа Пий Xнинг сиёсатини фoш этувчи далиллар асосида папаларнинг шармандали тариги эътибор қаратишга бағишланади. “Уч авлиё ва баъзи бировлар” (1930) роман-сатирасида эса ижтимоий келиб чиқиши турлича бўлган, муаллиф таъбири билан айтганда “истеъдодли фирибгарлар” ҳукмронлик қилаётган советнинг биринчи йилларининг тасвири акс этади.

Буховнинг памлет асарлари халқ орасида оммалашади. Бироқ, унинг машҳурлиги кўпга чўзилмайди.

Рус совет ёзувчиси, сатирик, шарҳловчи – Аркадий Сергеевич Бухов 1937-йил “жосуслик фаолияти” да айбланиб, ўлим жазосига ҳукм қилинади.

Рус ёзувчилари памфлет жанрида баракали ижод қилмоқда дея оламиз. Улар томонидан Россия публицистикасида ўчмас из қолдирувчи дурдона асарлар яратилди. Жумладан, П.Я.Чаадаева “Философическое письмо” (1836), В.Г.Белинского “Письма к Гоголю” (1847), Л.Н.Толстого “Не могу молчать”

(1908) асарлари фикримиз далили бўла олади. Шунингдек, рус ёзувчилари ҳисобланувчи М.Горький, М.Е. Кольцов, И.Г. Эренбург, Л.М. Леоновлар томонидан ҳам памфлет жанрида туркум мақолалар яратилган.

Энг машхур памфлетлардан бири Лев Николаевич Толстойнинг “Не могу молчать”, яъни “Мен жим туролмаيمان” мақоласи бўлиб, жиноят учун белгиланган ўлим жазосига бағишланади. Унда шундай дейилади:

“Семь смертных приговоров: два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге. Четыре казни: две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе».

И это в каждой газете. И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы. И происходит это в России, в той России, в которой народ считает всякого преступника несчастным и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни.

Помню, как гордился я этим когда-то перед европейцами, и вот второй, третий год неперестающие казни, казни, казни.

Беру нынешнюю газету. Нынче, 9 мая, что-то ужасное. В газете стоят короткие слова: «Сегодня в Херсоне на Стрельбицком поле казнены через повешение двадцать крестьян за разбойное нападение на усадьбу землевладельца в Елисаветградском уезде»”.

Яъни:

“Етти курбон тафсилоти: Санкт-Петербургда иккита, Москвада битта, Пензада иккита, Ригада иккита. Тўртта қатл: иккитаси Херсонда, биттаси Вилнада, бири Одессада”.

Ва бунинг хабарлари ҳар бир газетада. Бу бир ҳафта эмас, бир ой эмас, бир йил эмас, балки йиллар давомида давом этади. Ва бу Россияда содир бўлмоқда, халқ ҳар бир жиноятчини бахқиз деб ҳисоблайдиган ва яқин вақтгача қонун бўйича ўлим жазоси бўлмаган Россияда.

Бир пайтлар европаликлар олдида ғурурланганимни эслаيمان, ҳозир эса иккинчи, учинчи йил тинимсиз қатл, қатл, қатл.

Бугунги газетани оламан. Бугун, 9-май, даҳшат. Газетада қисқача сўзлар бор: “Бугун Херсонда Стрелбитский даласида йигирма деҳқон Элисаветград туманидаги ер эгасининг мулкига ўғрилиқ қилгани учун осиб ўлдирилди”

Мақола нафақат ёзувчининг, балки бутун халқ дард-у аламини ўзи жамлаган. Ўша ғам, ўша ташвиш, ўша ғазаб ёзувчининг ўзга бир маҳорати билан мақолани мукамаллик даражасига етказган.

Россияда дастлаб памфлет жанри тараққий топмади. У муқовасиз оддийгина 20 вароқдан иборат тўпламларни ташкил қилди. Рус памфлети муҳожирлар ҳаётига маҳкум қилинди. Маркснинг памфлетларидан “Луи Бонапартнинг 18-брумери” (Дер 18-те Брумаире дес Лоуис Бонапарт , 1852)ни бадийий сиёсий сўз намунаси деб аташ мумкин. Пролетар социализми памфлетга киритган

янгиликни тушуниш учун Маркснинг ушбу памфлетини Гюгонинг "Кичик Наполеон" (Наполеон ле Петит, 1852) памфлети билан солиштириш кифоя .

Орадан бир аср ўтгач яна бир машхур памфлет асар газета юзини кўрди. 1932 йил 22 мартда Совет Иттифоқининг "Правда" ва "Известия" газеталарида Максим Горкийнинг "Ким билан биргасиз, маданият усталари?" номли мақоласи чоп этилди.

“Қаранг, тарих рус зиёлиларига қандай оғир сабоқ берди: улар ўз меҳнаткаш халқи билан бирга юрмадилар, энди улар ожиз ғазабдан чирийдилар, муҳожирликда чирийдилар. Тез орада улар бутунлай йўқ бўлиб, ўзларининг хоинлари хотирасини қолдирадилар.”- дея Горкий ҳақиқий инсопарварлик тамойилларини сингдиришга, жоҳиллақдан қайтишга чорлайди.

Замонавий журналистика вакиллари ҳам ўз ижод имкониятларини кўрсата олган ҳолда баракалипамфлет мақолалар яратишди. Энг машхурларидан бири 2005 йил 01 апрел Москванинг “Независимая газета” сида чоп этилган Григорий Томчин ҳақидаги “Биз Григори Томчинни ҳимоя қиламиз!” номли памфлетдир.

“Нет в людях энтузиазма, никто никуда не стремится, сердца не горят, глаза не сверкают. Стабильность – ничего не попишешь. А ведь без героев, без защитников униженных и оскорбленных, тоже нельзя. Кто-то же должен, как теперь говорят, зажигать. Личным примером. На амбразуру кидаться, под танк бросаться, звонить во все колокола, трубить в рог изобилия и бараний рог.

Я одного такого знаю, на пресс-конференции вчера был. Это Григорий Томчин. Он – настоящий правозащитник нового типа. Многостаночник свободы. Передовик демократии и либерализма.”

“Одамларда иштиёқ йўқ, ҳеч ким ҳеч қаерга интилмапти, юраклар ёнмайди, кўзлар порламайди. Аммо қаҳрамонларсиз, хўрланган ва хафа бўлганларнинг ҳимоячиларисиз бу ҳам мумкин эмас. Кимдир, ҳозир айтганидек, уни ёқиши керак. Шахсий мисол. Ўзингизни эмбразурага ташланг, ўзингизни танк остига ташланг, барча қўнғироқларни чалинг.

Мен улардан бирини биламан, кеча матбуот анжуманида бўлдим. Бу Григорий Томчин. У ҳақиқий янги тоифадаги ҳуқуқ ҳимоячиси. Кўп вазифали эркинлик. Демократия ва либерализм етакчиси.”

Мақола муаллифи Алкей таҳаллуси билан Григори Томчинни оқлаш мақсадидапамфлетни газетада чоп эттиради. У қаҳрамонини “Демократия қаҳрамони” дея таърифлайди ва уни оқлаш учун халқни оёққа туришга, номини ҳимоя қилишга чорлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Raymond J. Pamphlets and pamphleteering in early modern Britain-
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. - 403 p.
2. Igina Yu.F. Witchcraft and Witches in England: Anthropology of Evil. SPb.,
2009
3. Шамин С. М. Pamфлет «Рассечение Европы» из дела с курантами 1672

Г